

MAKTABLARDA MATEMATIKA FANINI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI

Xolmonova Zamira Uchqunovna

Samarqand viloyati Paxtachi tumani

17-umumiy orta ta'lim maktabining

Matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Maktablarda matematika fanini oqitish va uni takomillashtirish istiqbollari mavzusida soz boradi. Hamda maktablarda matematika fanini oqitish jarayonida kerak boladigan foydali malumotlar keltirilgan.

Kalit sozlar: Elementar matematika, oliy matematika, umumiy metodika, maxsus metodika, matematik tafakkur, matematik madaniyat.

Matematik ongni bogcha, maktabning ilk davridan shakllantirish kerak. Matematika fani hamma aniq fanlarga asos. Bu fanni bilgan bola aqlli, keng tafakkurli bolib osadi, istalgan sohada muvaffaqiyatli ishlab keta oladi. Bolaning tili chiqar chiqmas undan Yoshing nechada?, - deb sorashadi. U barmoqchalarini yozib korsatadi. Uning matematika bilan tanishuvi shu tariqa yuz beradi va butun hayoti mobaynida matematika uni tark etmaydi. Matematika - raqamlar va shakllar haqidagi fan ilmiy qilib aytadigan bolsak, matematika-sonli munosabatlar va fazoviy shakllar haqidagi fan. Matematika fan sifatida hech qachon bir yerda toxtab turgan emas. Hayot, tajriba, rivojlanayotgan texnika va boshqa fanlar uning oldiga tobora yangi vazifalar qoymoqda. Ularni yechish uchun eski bilimlar kamlik qiladi. Matematika bizni ortiqcha qayta-qayta sanashlardan xalos etadi. Malum narsa yordamida ilgari nomalum bolgan narsalarni topishimizga yordam beradi. Bunday natijalarga erishish uchun matematika fanini o'qitishning ahamiyati katta. Matematika so'zi qadimgi grekcha - mathema so'zidan olingan bo'lib, uning

ma'nosi «fanlarni bilish» demakdir. Matematika fanining o'rganadigan narsasi (obyekti) materiyadagi mavjud narsalarning fazoviy formalari va ular orasidagi miqdoriy munosabatlardan iborat. Hozirgi davrda matematika fani shartli ravishda ikkiga ajraladi. 1) Elementar matematika, 2) Oliy matematika. Elementar matematika ham mustaqil mazmunga ega bolgan fan bolib, u oliy matematikaning turli tarmoqlaridan, yani nazariy arifmetikadan, sonlar nazariyasidan, oliy algebradan, matematik analizdan va geometriyaning mantiqiy kursidan olingan elementar malumotlar asosiga qurilgandir. Oliy matematika fani esa real olamning fazoviy formalari va ular orasidagi miqdoriy munosabatlarni tola hamda chuqur aks ettiruvchi matematik qonuniyatlarni topish bilan shugullanadi. Elementar matematika fani maktab matematika kursining asosini tashkil qiladi. Maktab matematika kursining maqsadi oquvchilarga ularning psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda matematik bilimlar sistemasi malum usulda (metodika orqali) oquvchilarga yetkaziladi. (Metodika sozi grekcha soz bolib, «yol» degan manoni beradi). Matematika metodikasi pedagogika va didaktika fanining asosiy bolimlaridan biri bolib, jamiyatimiz taraqqiyoti darajasida talim maqsadlariga mos keluvchi matematikani oqitish, organish qonuniyatlarini organadigan mustaqil fandir. Matematika metodikasi talim jarayoni bilan bogliq bolgan quyidagi uch savolga javob beradi: 1. Nima uchun matematikani organish kerak? 2. Matematikadan nimalarni organish kerak? 3. Matematikani qanday organish kerak? Matematika metodikasi haqidagi tushuncha birinchi bolib shveysariyalik pedagog - matematik G.Pestalotsining 1803 yilda yozgan «Sonni korgazmali organish» asarida bayon qilingan. XVII asrning birinchi yarmidan boshlab matematika oqitish metodikasiga doir masalalar bilan rus olimlaridan akademik S.E.Gurev (1760-1813), XVIII asrning birinchi va ikkinchi yarmidan esa N.I.Lobachevskiy (1792-1856), I.N. Ulyanov (1831-1886). L.N.Tolstoy (1828-1910) va atoqli metodist-matematik S.I.Shoxor-Trotskiy (1853-1923), A.N.Ostrogradskiy va boshqalar shugullandilar va ular matematika faniga ilmiy nuqtai-nazardan

qarab, uning progressiv asoslarini ishlab chiqdilar. Masalan, A.N.Ostrogradskiy kuzatishdan keyin paydo boladi, ong real, mavjud olamga asoslangan» deb yozgan edi.

Keyinchalik matematika oqitish metodikasining turli yonalishlari bilan N.A.Izvolskiy, V.M.Bradis, S.E.Lyapin, I.K.Andronov, N.A.Glagoleva, I.Ya.Dempman, A.N.Barsukov, S.I.Novoselov, A.Ya.Xinchin, N.F.Chetveruxin, A.N.Kolmogorov, A.I.Markushevich, A.I.Fetisov va boshqalar shugullandilar. ASOSIY QISM 1970 yildan boshlab maktab matematika kursining mazmuni yangi dastur asosida ozgartirildi, natijada uni oqitish metodikasi ham ishlab chiqildi. Hozirgi dastur asosida oqitilayotgan maktab matematika fanining metodikasi bilan professorlardan V.M.Kolyagin, J.Ikromov, R.S.Cherkasov, P.M.Erdniev, N.Gaybullayev, T.Tolaganov, A.Abduqodirov va boshqa metodist olimlar shugullanmoqdalar. Matematika oqitish metodikasi pedagogika institutlarining IIIIV kurslarida otiladi. U ozing tuzilishi xususiyatiga kora shartli ravishda uchga bolinadi: 1. Matematika oqitishning umumiy metodikasi. Bu bolimda matematika fanining maqsadi, mazmuni, formasi, metodlari va uning vositalarining metodik sistemasi, pedagogika, psixologiya qonunlari hamda didaktik prinsiplar asosida ochib beriladi. 2. Matematika oqitishning maxsus metodikasi. Bu bolimda matematika oqitish umumiy metodikasining qonun va qoidalarining aniq mavzu materiallariga tadbiiq qilish yollari korsatiladi. 3. Matematika oqitishning aniq metodikasi. Bu bolim ikki qismdan iborat: 1. Umumiy metodikaning xususiy masalalari; 2. Maxsus metodikaning xususiy masalalari. Masalan, VI sinfda matematika darslarini rejalashtirish va uni otkazish metodikasi deyilsa, bu umumiy metodikaning xususiy masalasi bolib hisoblanadi. Orta maktablarda matematika oqitishning maqsadi quyidagi uch omil bilan belgilanadi: 1. Matematika oqitishning umumtalimiy maqsadi. 2. Matematika oqitishning tarbiyaviy maqsadi. 3. Matematika oqitishning amaliy maqsadi.

ADABIYOTLAR ROYXATI

1. Расулов Т.Х., Расулов Х.Р. Ўзгариши чегараланган функциялар бўлимини ўқитишга доир методик тавсиялар // Scientific progress. (2021) 2:1, 559-567 б.
2. Умарова У.У. Роль современных интерактивных методов в изучении темы «Множества и операции над ними» // Вестник науки и образования. 94:16 (2020), часть 2, с. 21-24.
3. Umarova U.U., Sharipova M.Sh. “Bul funksiyalari” bobini o‘qitishda “6x6x6” va “charxpalak” metodi // Scientific progress. (2021) 2:1, 786-793 б.
4. Шарипова Р.Т., Умарова У.У., Шарипова М.Ш. Использование методов «мозговой штурм» и «case study» при изучении темы «условная вероятность, независимость событий» // Scientific progress. (2021) 2:1, с. 982-988.
5. Хайитова Х.Г. Использование эвристического метода при объяснении темы «Непрерывные линейные операторы» по предмету «Функциональный анализ» // Вестник науки и образования. 94:16 (2020), часть 2, С. 25-28.
6. Курбонов Г.Г. Информационные технологии в преподавании аналитической геометрии // Проблемы педагогики № 53:2 (2021), с. 20-23.